

ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ НОРМАТИВОВ РАСХОДОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ

Ермакова Я. М.

Центральный экономико-математический институт РАН

Хрусталева О. Е.

Центральный экономико-математический институт РАН

Постановка задачи оптимизации системы нормативов расхода финансовых и материальных средств может быть сформулирована следующим образом: располагая исходным набором удельных показателей расхода рассматриваемых видов средств и задаваемыми ограничениями в их объемах, необходимо произвести корректировку этих показателей в соответствии с устанавливаемыми пропорциями их сокращения, которые были бы оптимальны при ограниченном суммарном ресурсе.

Однако переход от вербальной постановки задачи к строгой математической формулировке связан с принципиальной трудностью представления целевой функции, которая бы в явном виде отражала зависимость этого эффекта от пропорций расходования ресурсов.

Действительно, рассматривая систему норм и нормативов расхода финансовых средств на наукоемкое производство, исследователи сталкиваемся с серьезнейшей проблемой отыскания, во-первых, самого критерия эффективности расходования ресурсов и, во-вторых, – зависимостей этого критерия от нормируемых ресурсов.

Говоря об эффективности расходования ресурсов на наукоемкие инновации, необходимо отчетливо представлять себе, что она не выражается одним показателем. Поэтому принципиальным моментом, возникающим при строго математической постановке задачи оптимизации системы норм расходования средств, является необходимость многокритериальной оптимизации, формальный аппарат которой к настоящему времени проработан весьма слабо.

Говоря о выявлении зависимостей показателя эффективности расходования от используемых ресурсов, следует также отметить наличие принципиальных трудностей, поскольку эти зависимости

носят столь сложный характер, что их выявление в большинстве случаев возможно только путем параметрирования на основе сложных имитационных моделей. Применить имеющиеся модели для оценки влияния на научно-технический потенциал возможно лишь к отдельным видам ресурсов, для большинства же эти модели не применимы, а специальные – не разработаны. Тем более отсутствуют имитационные модели для других показателей эффективности расходования ресурсов.

Однако, все же возможно представление целевой функции иным способом. В качестве одного из способов может быть предложен достаточно апробированный на практике метод анализа иерархий [1], предполагающий последовательную декомпозицию обобщенной (глобальной) целевой функции на ее более простые критериальные составляющие и обработку суждений экспертов о них по парным сравнениям. Применение данного метода заключается в последовательном расчете глобального и частных векторов приоритетов и оценке согласованности результатов, получаемых на отдельных промежуточных этапах.

Коэффициенты K_i каждого используемого частного критерия учитываются экспертом и характеризуют определенную им систему предпочтений. При расчете K_i устанавливаются логически непротиворечивые приоритеты всех частных критериев, которые рассчитываются методом их парного сравнения по заранее построенной шкале относительной значимости.

На практике широкое распространение получила следующая шкала относительной важности при попарном сравнении:

- 1 – равная важность ресурсов;
- 3 – умеренное предпочтение одного ресурса другому;
- 5 – существенное превосходство;
- 7 – значительное превосходство;
- 9 – несопоставимое превосходство;
- 2, 4, 6, 8 – промежуточные суждения.

В соответствии с данной шкалой на каждом промежуточном уровне для всех частных критериев и ресурсов на итоговом уровне формируются матрицы парных сравнений, всегда имеющие вид обратно-симметричных квадратных матриц:

$$\|a_{ij}\|, \quad (a_{ij} = 1/a_{ji}), \quad (1)$$

где $i, j = 1, \dots, n$ – количество ресурсов (или критериев), которые сравниваются на каждом уровне.

Из построенных матриц парных сравнений создается набор локальных (частных) приоритетов, которые и определяют K_i . Расчет K_i базируется на определении собственных векторов подготовленных матриц, их проверке на согласованность и нормализации. Для критериев начального уровня иерархии K_i рассчитываются следующим образом.

Для любого критерия начального уровня в соответствии с предложенной шкалой предпочтений определяются веса и формируется матрица парных сравнений $\|a_{ij}\|$:

$$\begin{vmatrix} 1 & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & 1 & \dots & \dots & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & \dots & a_{ij} & \dots & 1 & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & \dots & a_{m-1} & \dots & \dots & 1 \end{vmatrix} .$$

Затем определяются компоненты собственного вектора матрицы:

$$\begin{aligned} a_1 &= \sqrt[n]{\prod_j a_{1j}} ; \dots ; \\ a_n &= \sqrt[n]{\prod_j a_{nj}} . \end{aligned} \quad (2)$$

Далее рассчитываются нормализованные характеристики вектора локальных приоритетов начального уровня:

$$K_1 = \frac{a_1}{\sum_i a_i} ; \dots ; K_n = \frac{a_n}{\sum_i a_i} . \quad (3)$$

На заключительном этапе оценивается согласованность предложенных локальных приоритетов методом расчета индекса согла-

сованности и сравнения его со возможной случайной согласованностью:

$$ИС = (\sum_{i=1}^n K_i \sum_{j=1}^n a_{ij} - n) / (n-1). \quad (4)$$

Если *ИС* составляет менее 10-15%, полученные величины K_i могут считаться достаточно согласованными [2]. Если это не так, то эксперту следует перепроверить и уточнить заданные им предпочтения.

В процессе применения данного подхода задается определенная целевая линейная функция с рассчитанными величинами весовых коэффициентов при параметрах управления, которыми являются нормируемые ресурсы.

Получив целевую функцию и задавшись реальными ограничениями по ресурсам (по каждому или по всей их совокупности), можно подойти к строгой математической постановке задачи определения оптимальных пропорций сокращения норм расходования ресурсов, обеспечивающих максимально достижимое значение нашей экспертно заданной целевой функции.

Рассмотрим практическую применимость предлагаемого методологического подхода на иллюстративном примере решения задачи определения рациональных пропорций сокращения ассигнований по основным статьям производственных расходов при задаваемом ограничении на суммарную величину научно-технического бюджета организации, предприятия, отрасли [3].

Для решения этой задачи необходимо сформировать целевую функцию и оценить степень влияния на нее каждой из статей научно-технических расходов. В данном случае основные статьи оборонных расходов представляют собой виды нормируемых ресурсов, для каждого из которых известен безусловный удельный показатель расхода (в данном случае – годовой потребный объем ассигнований). Для упрощения изложения будем в данном примере оперировать не абсолютными значениями этих показателей, а относительными, выражаемыми в процентах от потребностей, и трактовать задачу следующим образом: определить наиболее рациональный процент удовлетворения потребностей по каждой статье расходов в условиях задаваемого общего дефицита ассигнований.

Как отмечалось выше, целевой функции, определяющей эффективность расходования средств, в явном виде не существует.

Единственное предположение, которое можно сделать относительно этой функции, состоит в том, что при 100%-ом удовлетворении потребностей по всем статьям расходов она принимает максимальное значение. С учетом используемого относительного масштаба величин естественно предположить, что это значение будет равно единице.

Попытаемся сконструировать необходимую целевую функцию, используя метод анализа иерархий. Для этого построим иерархию, включающую 3 уровня: 0-ой уровень, соответствующий принятию решения по всему вектору целевых приоритетов; 1-й уровень, соответствующий компонентам вектора целевых приоритетов; 2-й уровень, соответствующий компонентам вектора приоритетности статей расходов.

Основная проблема, возникающая при конструировании целевой функции, заключается в декомпозиции представления об эффективности расходования выделяемых бюджетных средств на более простые составляющие, т.е. формирование последовательности суждений лица, принимающего решение, о приоритетности нормируемых статей расходов с точки зрения их влияния на суммарную эффективность. Поэтому наиболее ответственным этапом является построение иерархии суждений между 0-м и последним уровнями. В данном иллюстративном примере эта иерархия включает всего один уровень (1-й уровень), хотя в общем случае она содержит, как правило, несколько уровней.

Литература:

1. **Саати Т.** Аналитическое планирование. Организация систем / Т. Саати, К. Кернс. — Москва: Радио и связь, 1991. — 357 с. — Текст : непосредственный.
2. **Саати Т.** Принятие решений. Метод анализа иерархий. — Москва: Радио и связь, 1993. — 279 с. — Текст: непосредственный.
3. **Хрусталева О. Е.** Методологические основы и инструментарий управления расходами на инновационные научно-технические проекты // Модели и методы инновационной экономики. Сборник научных трудов. Выпуск 9. — Москва: ЦЭМИ РАН, МАОН, 2016. — С. 166–170. — Текст: непосредственный.